

CENTRO PAULA SOUZA
Etec JOÃO MARIA STEVANATTO
Ensino Técnico em Química Integrado ao Médio

Allison Guedes Figueiredo
André Ricardo Rodrigues Furlanetto
Guilherme de Toledo Ferigatti
Isabela Cristina Alves Topan
Isabella Fernanda Machado
Julia Gomes Magalhães

ANÁLISE DE ADSORVENTES USADOS PARA REMOÇÃO DE
CORANTES REATIVOS EM EFLUENTES TÊXTEIS

Itapira
2021

Allison Guedes Figueiredo
André Ricardo Rodrigues Furlanetto
Guilherme de Toledo Ferigatti
Isabela Cristina Alves Topan
Isabella Fernanda Machado
Julia Gomes Magalhães

**ANÁLISE DE ADSORVENTES USADOS PARA REMOÇÃO DE
CORANTES REATIVOS EM EFLUENTES TÊXTEIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Química da ETEC João Maria Stevanatto, orientado pelo Prof. Alex de Oliveira e pela Prof. Valéria de Carvalho Pereira Dias como requisito parcial para obtenção do título de técnico em química.

Itapira
2021

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus primeiramente.

Aos nossos orientadores, Valéria Dias e Alex de Oliveira, pelo apoio e instrução na construção do trabalho, mesmo nos momentos difíceis passados.

A nossos pais pela contribuição e disponibilidade.

A instituição e seu corpo docente pela base educacional e suporte necessários nesse período importante.

E por fim, a todos que de alguma forma contribuíram ao grupo.

“Educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas. Pessoas
transformam o mundo.”

(Paulo Freire)

RESUMO

A indústria têxtil tem uma grande demanda ao redor do mundo devido a sua importância para toda a civilização. Mas em alguns âmbitos esse elevado consumo pode ser prejudicial, em vista de ser uma das indústrias que mais consome água e contamina o meio ambiente. O maior responsável por esses fatores trata-se de uma das suas etapas de produção, o tingimento, pois no final desse processo, o corante que não é fixado a fibra, une-se a água utilizada, formando os efluentes têxteis, os quais não podem simplesmente serem descartados, necessitando passar pelo tratamento adequado. Os corantes têxteis utilizados na indústria possuem uma grande diversidade de classes com propriedades específicas, sendo a mais utilizada no tingimento a classe de corantes reativos. Um dos métodos mais viáveis para a remoção do corante é a adsorção, que utiliza adsorventes como agente de extração. O carvão ativo é o adsorvente mais recomendado, entretanto, existem fatores negativos a sua utilização, como o elevado custo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar diferentes propostas de adsorventes à corantes reativos, verificando quais as principais características e propriedades que um material deve ter para ser considerado um bom adsorvente para a indústria, como o bagaço do maracujá amarelo, lodo residual, casca de soja e bagaço de maçã Fuji.

Palavras-chave: Corantes Reativos. Tingimento. Remoção de Efluentes. Adsorvente.

ABSTRACT

The textile industry has a great demand around the world due to its importance for all civilizations. But in some areas this high consumption can be harmful, as it is one of the industries that consumes water the most and contaminates the environment. The main responsible for these factors is one of its production stages, dyeing, because at the end of this process, the dye that is not fixed to the fiber joins the used water, forming the textile effluents, which cannot simply be discarded, in need of undergoing appropriate treatment. Textile dyes used in industry have a great diversity of classes with specific properties, being the class of reactive dyes the most used one. One of the most viable methods for removing the dye is adsorption, which uses adsorbents as an extraction agent. Active carbon is the most recommended adsorbent. However, there are negative factors for its use, such as the high cost. Therefore, the objective of this study was to analyze different proposals for adsorbents to reactive dyes, verifying what are the main characteristics and properties that a material must have to be considered a good adsorbent for the industry, such as yellow passion fruit bagasse, residual sludge, soybean peel and Fuji apple pomace.

Keywords: Reactive Dyes. Dyeing. Effluents Removal. Adsorbent.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 Contextualização	8
1.2 Objetivos	10
1.2.1 Objetivo geral	10
1.2.2 Objetivos específicos.....	10
2 DESENVOLVIMENTO	11
2.1 Conceitos relativos ao tema	11
2.1.1 Fibras têxteis	11
2.1.2 Corantes têxteis	12
2.1.2.1 Estruturação	13
2.1.2.1.1 Cromóforo	13
2.1.2.1.2 Grupo funcional.....	14
2.1.2.2 Classificação dos corantes têxteis	15
2.1.3 Indústria têxtil.....	18
2.1.3.1 Processos industriais	19
2.1.3.2 Efluentes têxteis	21
2.1.3.2.1 Remoção de efluentes têxteis	22
2.1.3.2.1.1 Adsorção	23
2.2 Metodologia.....	25
2.3 Resultados e discussão	26
2.3.1 Carvão Ativo	28
2.3.2 Propostas de adsorventes	30
2.3.3 Comparação e outros adsorventes	33
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
REFERÊNCIAS	40

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A indústria têxtil é uma das pioneiras no Brasil, sendo ela a responsável por modernizar alguns processos primitivos e artesanais que vinham sendo realizados a milênios antes dela, como é o caso da tecelagem. Define-se esse setor industrial como responsável pela transformação de fibras em fio e de fios em tecidos. Na sua cadeia de produção até a etapa da transformação em tecido, citamos métodos como a fiação, a retorção e a engomagem. O tecido antes de seguir para venda ou confecção de objetos, recebe beneficiamentos como o branqueamento, a desengomagem e o tingimento ou estamparia. (TWARDOKUS, 2004).

Esse setor é responsável por consumir grandes volumes de água e de produtos químicos ao longo dos processos têxteis a úmido, 200-400 litros de água para produzir apenas 1kg de tecido. Dessa forma, é perceptível também a grande quantidade de efluentes gerados pelas indústrias que, mesmo presentes em baixa concentração, são visíveis e inconveniente aos corpos hídricos. (PEIXOTO, MARINHO, RODRIGUES, 2013).

Por se tratar de substâncias ou mistura de substâncias adicionadas a basicamente todos os itens expostos no mercado, inclusive o têxtil, os corantes que são usados no processo de tingimento, têm a finalidade de conferir ou intensificar a coloração própria do tecido. Devido a essa e as outras utilizações industriais, os mesmos possuem uma importância mercantil imprescindível atualmente. (SOUZA, 2012).

No mundo todo são produzidas milhares de toneladas de corantes, cerca de 750.000 e 800.000 toneladas por ano, movimentando em torno de R\$7,7 bilhões por ano da economia mundial, levando em consideração que cerca de 26.500 t/ano são consumidas apenas no Brasil. Foram sintetizados desde o século passado cerca de 10.000 tipos de corantes, que ainda são fabricados em grandes proporções. Contudo, é considerado atualmente que aproximadamente 2.000 exemplares estão presentes na indústria têxtil. (GUARATINI; ZANONI, 2000; CATANHO, MALPASS; MOTHEO, 2006).

A remoção da cor do banho de lavagem é um dos maiores problemas no setor têxtil, cerca de 15% da produção mundial de corantes é perdida para o meio

ambiente durante a síntese. A principal causa desta perda é a incompleta fixação dos corantes durante a etapa de tingimento das fibras têxteis. (GUARATINI; ZANONI, 2000).

A contaminação das águas residuais pelos corantes pode causar riscos altíssimos a fauna e flora afetada, podendo até mesmo atingir plantas e, conseqüentemente, influenciar no término de um ecossistema inteiro. (VASQUES, 2008).

O desenvolvimento de tecnologias adequadas para tratamento de efluentes tem tido grande interesse no decorrer dos últimos tempos, devido as cobranças na utilização de recursos naturais através de órgãos ambientais, além de um aumento da conscientização sobre o assunto. Dessa forma, as indústrias estão focadas em modernizar seus equipamentos, além de buscar produtos e processos que são ecologicamente mais corretos. (FREITAS, 2019; TWARDOKUS, 2004).

Um exemplo dessas novas diretrizes é a implantação de órgãos e leis ambientais como o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que em vista da Resolução nº430/2011, determina "a classificação dos corpos de água e as condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e complementando a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005", especificamente no Capítulo III da resolução de nº430/2011, a seção II do art. 4 designa que os efluentes poluidores só poderão ser despejados nos corpos receptores se forem tratados de forma correta, seguindo as condições e padrões corretos, sendo encontrados com coloração de medida máxima 75 mg Pt.L^{-1} (miligramas de platina por litro). (MARTINS; SUCUPIRA; SUAREZ, 2015; MARIN, 2015).

Em tese, a efetividade da remoção da cor dos efluentes pode ser avaliada através de processos espectrofotométricos, podendo ser usados para controlar a diluição do corante nas águas residuárias. (TWARDOKUS, 2004)

Para a remoção da cor e o tratamento dessas águas há meios isolados e tradicionais que obtém um resultado mediano. Em razão disso, a utilização de métodos acoplado e novas técnicas tem sido o foco de pesquisadores da área. Comumente, a utilização de processos físico-químicos tem sido empregada. Apesar de algumas limitações, determinadas técnicas de tratamentos têm-se mostrado

eficientes. Dentre todos os processos mais utilizados a adsorção com carvão ativo tem um maior destaque. O carvão ativo apesar de ser um dos mais utilizados em virtude da sua eficiência, possuem como pontos negativos o alto custo e a ineficiência para alguns corantes em específico. A vista disso, a demanda por outras matérias-primas que dispõem de um custo menor e que sejam sustentáveis, está cada vez maior. (VASQUES, 2008; DAMASCENO, 2008; VASQUES et al, 2011; CARDOSO, 2012).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Através de uma revisão bibliográfica, o objetivo deste trabalho será apresentar quais são as características de um adsorvente eficiente para a indústria têxtil.

1.2.2 Objetivos específicos

- Apresentar quatro propostas de adsorventes alternativos ao carvão ativo e analisá-las.
- Conceituar corantes têxteis, abordando suas classificações e em específico os reativos.
- Conceituar métodos de remoção de corantes de efluentes e especificar a adsorção.
- Demonstrar os motivos que tornam o carvão ativo um adsorvente não eficiente para indústria.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Conceitos relativos ao tema

2.1.1 Fibras têxteis

Para a fabricação de tecidos nas indústrias têxteis é indispensável a presença da matéria-prima, as fibras têxteis. Também chamadas de filamento, temos por definição que é “um corpo flexível, cilíndrico, pequeno, de reduzida seção transversal e elevada razão entre o comprimento e o diâmetro, em no mínimo cem vezes” (COSTA, LIMA, ROSA, 2013, p. 1). Dessa forma, pode ser designada como a união das menores partes de um tecido, formando uma disposição dimensional, sendo conceituadas pela alta relação comprimento/diâmetro, e por algumas características, conforme as aplicações têxteis necessárias. (ARAGÃO, 2015).

O seu surgimento em sociedade aconteceu pela necessidade de proteção à pele em vista de fatores climáticos, da incidência solar ou até mesmo por princípios culturais. Então, a partir dessas dificuldades, houve uma grande evolução nesses produtos, que se desenvolveram visando agradar a população, tanto pela qualidade, como pelo preço. (FERREIRA, 2018).

As fibras têm algumas classificações, podendo ser divididas em dois grupos principais: os naturais e os químicos. Tais fibras são de grande importância, pois cada tipo acarretará um desempenho específico, que pode ser observado posteriormente à tecelagem (umas das etapas de produção). (FERREIRA, 2018).

As fibras naturais, ou orgânicas, foram o primeiro recurso de matéria-prima a ser utilizado, pois consomem dos materiais disponíveis na natureza, fundamentalmente composto de celulose, encontradas no ambiente unida a outras substâncias. A escolha de utilizar esse recurso é preferível se tratando de características como biodegradação que a fibra é capaz de fazer, pelo seu gasto ser menor e sua alta tenacidade. (TWARDOKUS, 2004; FINKLER et al, 2004).

Já as fibras químicas, de origem inorgânica ou metálica, são aquelas produzidas pelo homem e que surgiram com um interesse de melhorar as fibras naturais e trazer alternativas de modernização, redução de custo e aumento de demanda no mercado. (FINKLER et al, 2004).

2.1.2 Corantes têxteis

Substâncias classificadas quimicamente como sistemas cromógenos são denominadas corantes. Podem ser substâncias naturais ou até mesmo compostos sintéticos, capazes de colorir substratos têxteis e não têxteis de maneira em que a cor seja resistente a luz e a tratamentos úmidos. (TRINDADE et al, 2014; TWARDOKUS, 2004; GOMES, 2000).

Os corantes possuem um papel super importante na indústria têxtil. São utilizados em grande escala em processos como o tingimento, sendo essa a etapa da produção considerada determinante de todo o sucesso comercial da indústria, devido a sua responsabilidade estética com o produto. Esse procedimento de coloração à fibra constitui-se na aplicação de corantes através da adsorção, difundindo-o para a superfície dos filamentos têxteis com a intenção de modificar a sua cor original de uma maneira em que a luz ao se refletir no substrato provoque uma percepção de cor, através de modificações físico-químicas. Ressalta-se que tal processo não é específico aos corantes, também são muito usados nas tinturarias os pigmentos, que não apresentam afinidades físico-químicas com as fibras. (TWARDOKUS, 2004; ALCÂNTARA; DALVIN, 1995).

O grande número de corantes no mercado é resultado da imensa diversidade de fibras têxteis existente. Cada fibra ao receber a sua coloração necessita de corantes com características específicas. Dessa forma, não existe corantes que tinja todo tipo de fibra, em contrapartida, podem ter afinidade com uma ou mais fibras. (TWARDOKUS, 2004; ALCÂNTARA; DALVIN, 1995; TRINDADE et al, 2014).

A molécula do corante pode ser dividida entre o grupo cromóforo e a estrutura que é responsável pela sua fixação à fibra. Da mesma forma, podemos classificar os corantes em dois grandes grupos: um deles é de acordo com seu grupo cromóforo e o outro pela sua aplicação ao substrato têxtil. (KUNZ et al, 2002; TWARDOKUS, 2004).

2.1.2.1 Estruturação

2.1.2.1.1 Cromóforo

O grupo cromóforo, juntamente ao auxocromo, é pertencente de um grupo maior, denominado “cromogênio”. (ZANONI; YAMANAKA, 2016).

A maioria das moléculas absorvem apenas luz do espectro UV, contudo, os cromóforos são parte de uma molécula que absorve energia na faixa do visível. Sendo o cromóforo a principal parte responsável pela coloração de um corante, podemos dizer então que ao expor à luz um determinado corante, parte do espectro recebido será absorvido, e o que não, refletido. A luz refletida pelo corante é a que chega aos nossos olhos, dando-nos a percepção de cor. (MARTINS; SUCUPIRA; SUAREZ, 2015; PICCOLI, 2008).

Os grupos cromóforos são sistemas conjugados de ligações simples e duplas, dessa forma as moléculas que compõe os corantes são insaturadas, podendo possuir anéis aromáticos. As principais moléculas presentes nos cromóforos são: nitroso, azo ou diazeno, carbonilo, arilmetano, nitrilo, p-quinona e o-quinona (Figura 1). (GOMES, 2000).

Figura 1: Principais moléculas presentes nos cromóforos.

Fonte: Adaptado de GOMES, 2000; GUARATINI e ZANONI, 2000.

Os auxocromos são o grupo responsável pela intensificação da cor, assim proporcionando qualidades tintoriais. Presentes nesse grupo comumente estão as

moléculas: amina, alquilamina, dialquilamina, hidroxilo, metoxilo, sulfônico e carboxilo (Figura 2). (TWARDOKUS, 2004; GOMES, 2000).

Figura 2: Principais auxocromos.

Fonte: Adaptado de GOMES, 2000.

Por alterarem o comprimento de onda por um valor maior ou menor, ou até mesmo modificar a intensidade da absorção (aumentando-a ou diminuindo-a) o grupo auxocromo pode influenciar eletronicamente a cor absorvida pelos cromóforos. Salienta-se que a mistura de vários cromóforos pode gerar diversas cores, o mesmo acontece devido a sua concentração. (MARTINS; SUCUPIRA; SUAREZ, 2015).

2.1.2.1.2 Grupo funcional

Juntamente ao grupo cromóforo, uma molécula de corante possui outro componente principal que usualmente é chamado de “grupo funcional”. Este é responsável por realizar a fixação da molécula ao local aplicado, ocorrida comumente em solução aquosa, sendo realizada por quatro tipos de interações: iônicas, de Van der Waals, ligações de hidrogênio e covalentes. (DAMASCENO, 2008; CARDOSO, 2012).

A ligação covalente é o tipo de ligação mais ocorrida nos corantes reativos. Essa interação que ocorre entre o grupo funcional do corante e o meio aplicado, provém de uma ligação covalente entre um grupo funcional eletrofílico (um grupo com capacidade de receber elétrons para dupla ligação covalente) com um grupo nucleofílico (um grupo com capacidade de doar elétrons para formar dupla ligação covalente) da fibra (Figura 3). Encontramos esse tipo de interação com fibras de algodão. (ROYER, 2008)

Figura 3: Exemplo de interação covalente entre um corante contendo grupos reativos (triazina) e grupos hidroxila presentes na celulose.

Fonte: GUARATINI; ZANONI, 2000.

2.1.2.2 Classificação dos corantes têxteis

Os corantes têxteis podem ser classificados também de acordo com o seu grupo cromóforo e pela maneira que são fixados às fibras. O método de classificar os corantes de acordo com seu cromóforo traz benefícios para aqueles interessados em estudar sua estrutura, como os químicos. As principais classes deste grupo são: azo, antraquinona, metalizados, indigoide, ftalocianinas, metina, polimetina, polienos, diarilmetina, triarilmetina, oxazina, nitro, nitrosos e sulfurosos (Quadro 1). (GUARATINI; ZANONI, 2000).

Já o modo de classificar pelo método de fixação traz benefícios aos profissionais da indústria têxtil, facilitando a compreensão da aplicabilidade entre os corantes e as fibras. As classes desse grupo são: reativos, diretos, azoicos, dispersos, ácidos, à tina, pré-metalizados, branqueadores ópticos e catiônicos (Quadro 2). Ressalta-se que diferentes moléculas podem realizar a função de grupo funcional, logo, o que define as classes por fixação não são as moléculas, mas sim as características da interação. (PICCOLI, 2008; ZANONI; YAMANAKA, 2016).

Quadro 1: Classificação dos corantes têxteis pelo grupo cromóforo.

Principais cromóforos	Principais grupos funcionais relacionados
Azo	Reativos, ácidos, dispersos, básicos, catiônicos, pré-metalizados e azoicos
Antraquinona	Reativos, dispersos, ácidos, básicos, pré-metalizados e à tina
Metalizados	Ácidos, diretos e reativos
Indigoide	Ácidos e à tina

Ftalocianinas	Reativos, diretos, ácidos e básicos
Metina, polimetina e polienos	Básicos, dispersos e catiônicos
Di e triarilmetina e oxazina	Ácidos, básicos, diretos e dispersos
Nitro e nitrosos	Ácidos, básicos e dispersos
Sulfurosos	

Fonte: Adaptada de ZANONI; YAMANAKA, 2016.

Quadro 2: Classificação dos corantes têxteis pelo método de aplicação à fibra.

Principais classes funcionais	Principais cromóforos relacionados
Reativos	Azo, antraquinona, ftalocianina, formazana e oxazina
Diretos	Azo, diazo, ftalocianina, oxazina, metalizados e estilbenzeno
Azoicos	Azo
Dispersos	Azo, antraquinona, nitro, estírico e benzodifuranona
Ácidos	Azo, antraquinona, trifenilmetano, triarilmetano, azina, xanteno, nitro e nitroso
À tina	Antraquinona, indigoide e tioindigoides
Pré-metalizados	Azo e antraquinona
Branqueadores ópticos	Etilbenzenos, coumarina, naftalamidas, pirazol, moléculas com grupos carboxílicos, azometinos ou etilênicos aliados a sistemas benzênicos, naftalênicos, pirênicos e anéis aromáticos
Catiônicos	Polimetina, di e triarilmetina, antraquinona e azo

Fonte: Adaptada de ZANONI; YAMANAKA, 2016.

Um determinado corante pode pertencer a uma ou mais classes, pois um grupo funcional pode ter diferentes cromogênios, e cromogênios podem ter diferentes grupos funcionais. (GUARATINI; ZANONI, 2000).

Na indústria têxtil os corantes reativos representam 33% do mercado, sendo o mais utilizado para tingimentos devido a sua alta solubilidade e fixação às fibras. Há vários tipos de corantes reativos, porém os principais possuem como grupo funcional reativo o sulfatoetilsufonila e o clorotriazinila, com as classes azo e antraquinona como grupo cromóforo. Os reativos têm como princípio da ligação química, a substituição do grupo funcional pelo grupo hidroxila da celulose. E um exemplo disso é o processo de tingimento que usufrui de corantes contendo sulfatoetilsulfona, aonde a adição do corante à fibra requer a eliminação do grupo sulfato em meio alcalino, gerando assim o composto vinilsulfona (Figura 6). (PICCOLI, 2008; ROYER, 2008).

Figura 6: Exemplo do processo de fixação de um corante reativo com o sulfatoetilsufonila como grupo funcional à uma fibra de algodão.

Fonte: Adaptado de TWARDOKUS, 2004.

Para que o corante seja classificado como reativo, primeiro ele deve reagir com os grupos hidroxílicos da celulose. Essa reação entre o grupo hidroxílico e o corante, inicialmente necessita da ionização da celulose conforme o esquema a seguir (Figura 7). (PICCOLI, 2008):

Figura 7: Reação de ionização da celulose.

Fonte: Adaptado de PICCOLI, 2008.

Quanto mais alcalino o meio em que a reação acontece, maior será o processo de ionização da celulose, já que a concentração dos íons OH^- aumenta 10 vezes para cada elevação do número de pH entre 7 e 11. (PICCOLI, 2008).

2.1.3 Indústria têxtil

Os artefatos têxteis são uma das mais antigas manufaturas realizadas por humanos, desde a pré-história o homem entrelaçava folhas de palmeiras, curtia e costurava peles de animais para proteger o corpo. Com o passar do tempo, o manuseio das mais diversas matérias-primas foi se aperfeiçoando até que as fibras fossem transformadas em fios e posteriormente em tecidos e malhas devido ao uso da técnica de tecer ou entrelaçar fio. De acordo com a história, os primeiros tecidos cultivados pelo homem desde os tempos mais remotos são o linho e o algodão no campo vegetal, enquanto no campo animal, havia a seda e a lã, atualmente mais conhecidos por serem uma matéria-prima natural. (VASQUES; PELEGRINI, 2011; PEZZOLO, 2019).

Desde então, a indústria têxtil se encontra presente em todos os países, principalmente devido à necessidade humana de utilizar os tecidos para vestuário e outros fins não menos importantes que influenciam no âmbito social, cultural, econômico e político. Por esses fatores pode-se afirmar que a infraestrutura desenvolvida pela indústria têxtil com o passar dos séculos só vem crescendo no mundo todo, uma vez que os mais diversos tipos de insumos têxteis passaram a ter diferentes utilidades para os humanos. (FUJITA; JORENTE, 2015).

Já no Brasil em específico, há comprovações de que os tecidos eram usados pelos índios desde muito antes da chegada dos portugueses no país, tais confirmações se encontram documentadas na carta de Pero Vaz de Caminha. Contudo, a industrialização têxtil no país se iniciou no período colonial, principalmente com o cultivo de algodão na região norte e nordeste do país. (FUJITA; JORENTE, 2015).

Na segunda metade do século XVIII começava-se a perceber um aumento tendencioso nas demandas de algodão no Brasil, o que passou a possibilitar a produção industrial têxtil local. No entanto, havia um bloqueio em relação a produção brasileira, sendo este, um documento que proibia a manufatura têxtil no Brasil em 1785, tornando livre apenas a produção de tecidos oriundos de algodão apropriados para o uso de negros ou para enfardar mercadorias em geral. Essa restrição foi suspensa em 1808 com a chegada da família real portuguesa ao país, que só veio ao Brasil devido ao decreto de Napoleão Bonaparte, dado por um bloqueio continental

que proibia as nações europeias como Portugal de negociarem com a Inglaterra. Esse bloqueio não só foi um estímulo para a criação de novas indústrias como também uma abertura para a industrialização têxtil no Brasil. (LIMA; SANSON, 2008).

A abertura comercial que ocorreu no Brasil, tardiamente, possibilitou a expansão proeminente por parte da indústria têxtil algodoeira na década de noventa, tanto no quesito fabril como na capacidade produtiva devido a utilização de novas máquinas. Nesse período foram fundadas diversas fábricas, pelas quais 19% dos 70,8% de capital total investido nesse meio industrial pertenciam a cidade de São Paulo, que passou a representar cerca de 20% da produção algodoeira industrial paulista entre os anos de 1905 e 1910. (CLEMENTINO, 2012).

2.1.3.1 Processos industriais

Em relação a produtividade da indústria têxtil, as principais etapas que a matéria-prima percorre ao longo da produção são: a fiação, tecelagem e beneficiamento. Segundo TWARDOKUS (2004), os processos de fiação e tecelagem são os menos responsáveis pela produção de contaminantes, sendo a etapa de beneficiamento o maior gerador. (TWARDOKUS, 2004).

Na fiação, a matéria-prima é preparada e transformada em fios nos abridores, batedores, cardas, passadores, penteadeiras, maçaroqueiras, filatórios, retorcedeiras e conicaleiras, assim, encaminhando para a etapa seguinte. O processo de tecelagem iniciará a fabricação de tecidos planos, como por exemplo: plano simples, composto, felpudo e jacquard, ou de malharia e de tecnologia de não-tecidos que são produzidos pelo entrelaçamento dos fios de comprimento e de largura. No processo da fiação e da tecelagem, ambos não produzem o que chamamos de efluentes líquidos, isso porque essas etapas ocorrem na ausência de água. (TWARDOKUS, 2004).

O processo de beneficiamento na indústria têxtil busca transformar o tecido, modificando sua aparência, capacidade de absorção, cor, estabilidade dimensional, resistência e assim por diante. Dessa maneira, o beneficiamento têxtil se faz de grande importância em meio a parte final da produção, realizando ajustes para que assim fique mais agradável ao público. (TWARDOKUS, 2004).

Antes do tecido ser entregue em sua forma finalizada, e para que posteriormente possa ser vendido, algumas etapas devem ser realizadas antes. Tal

como o tratamento prévio, que é o processo primário, onde as impurezas são removidas das fibras, buscando melhorar a estrutura dos substratos têxteis, e assim prepará-los para as próximas etapas. Em seguida, é a vez do processo de tingimento, que é aquele que dá cor aos substratos, podendo seguir ou não para a estamparia, a fase em que é adicionado estampas no substrato têxtil. No acabamento são as operações que conferem ao produto conforto e durabilidade, podendo atender também ao gosto do cliente antes de seguir para o mercado consumidor ou para a confecção, onde serão desenhados e confeccionados moldes, gradeamentos, encaixes, cortes e costuras. (DAMACENO, 2008; PRANDO, 2017; TWARDOKUS, 2004).

O produto final de cada uma dessas etapas é destinado como matéria-prima da etapa posterior, o que comporta à cadeia têxtil e de confecção uma condição bastante diversificada, originando setores de segmentos diferenciados de acordo com o produto final desejado. (HIRATUKA et al, 2008).

Entre todos estes processos, salienta-se o tingimento, que é aquele em que o corante entra em contato direto com a fibra, à fim de agregar valor comercial ao produto por meio da mudança de coloração do tecido em questão, dependendo de sua antiga cor, se tornando uma das etapas essenciais para o sucesso do produto. É necessário deixar explícito que nem sempre o tingimento usufruirá de corantes, sendo assim utilizado em seu lugar a aplicação de pigmentos juntamente a outros ligantes, como alguns polímeros que aderem os pigmentos às fibras. Isso se deve pois, diferentemente dos corantes, os pigmentos não apresentam afinidade física nem química com as fibras, e por isso a necessidade do uso de polímeros para a fixação da cor às fibras. (ALCÂNTARA; DALVIN, 1996; TWARDOKUS, 2004).

Na etapa de tingimento, além da padronização da coloração, o consumidor exige certos atributos básicos na cor para com o tecido, tanto inicialmente quanto após o uso prolongado, como o elevado grau de solidez em relação à luz, lavagem e transpiração. Para que estas características sejam agregadas ao produto, as substâncias que dão cor à fibra devem levar em consideração as propriedades de alta afinidade, uniformidade na coloração, resistência aos agentes desencadeadores do desbotamento e ainda serem economicamente viáveis. (ALCÂNTARA, DALVIN, 1996).

Mas antes, para que tudo o que foi descrito ocorra, é necessário entender que o tingimento possui três importantes fases, e que cada uma delas é essencial para o resultado. Estas fases são: montagem, fixação e tratamento final. (TWARDOKUS, 2004)

A montagem consiste na transferência do corante em solução para a superfície da fibra, podendo ser feito por esgotamento ou de forma contínua. Sendo o esgotamento, o processo no qual o tecido fica um longo período em contato com o banho de tingimento. Assim, a solução com o corante quando entra em contato com o tecido tendo sua tensão superficial enfraquecida pelo tensoativo, permite que haja a transferência das moléculas de corante à fibra. Já no processo contínuo, ocorre a aplicação da solução de corante na fibra têxtil através do processo de impregnação, sendo prensado mecanicamente. Por isso, o corante é obrigado a entrar em contato com o substrato têxtil. (ALCÂNTARA; DALTIM, 1996).

Depois do processo de montagem, chega a vez da fixação e tratamento final. Aonde a fixação é aquela responsável por manter o corante ligado a fibra, e a terceira e última, é a responsável pelo processo de ensaboamento, aonde é feita uma lavagem para retirar o excesso de corante no tecido. O processo de ensaboamento nada mais é do que um banho quente com detergente, que busca eliminar todo o corante que não foi fixado à fibra. (ALCÂNTARA; DALTIM, 1996).

2.1.3.2 Efluentes têxteis

As águas residuárias que são despejadas pela indústria, são conhecidas como efluentes. Na indústria têxtil existe consumo de água principalmente em etapas de produção, como a lavagem e o tingimento. São nelas que há uma grande formação de efluentes líquidos, compostos pela elevada concentração de corantes e pigmentos. Esses efluentes têxteis são classificados como os mais complexos, isso acontece por se relacionarem com uma área tão diversa, contendo vários métodos de produção, e uma grande quantidade de materiais e produtos químicos utilizados em cada um deles, além de toda variedade de fibras e corantes que existem. Os corantes, por exemplo, possuem uma alta solubilidade e baixa degradabilidade, sendo eles uns dos responsáveis por essa complexidade. (ANDRADE, 2003; PIZATO et al., 2016; PEIXOTO, MARINHO, RODRIGUES, 2013).

2.1.3.2.1 Remoção de efluentes têxteis

Esses efluentes com a presença de corantes têxteis são lançados em alta quantidade ao redor do mundo inteiro através de esgotos, atingindo grandes corpos de águas. Devido a isso, existem tratamentos para essas águas (remoção de efluentes) que devem ser executados de forma equilibrada com o meio ambiente. (ANDRADE, 2003; PEIXOTO, MARINHO, RODRIGUES, 2013).

Os métodos de remoção de efluentes são classificados em três grupos:

Processo Físico: Os procedimentos físicos têm como propósito realizar a extração de sólidos, óleos e gorduras. Ocorre usualmente com a assistência de equipamentos como peneiras, grades, decantadores etc. (ANDRADE, 2003).

Processo Químico: Esse método consiste em alterar a natureza da matéria, normalmente utilizado para remover todo o material coloidal, cor, turbidez, odor, óleos e metais pesados, além de ter ótima funcionalidade para a neutralização de ácidos ou álcalis. Apesar de trazer um resultado efetivo, há uma certa concentração de lodo, dessa forma acaba dificultando o tratamento. Além de ter uma probabilidade de contaminação secundária, justificada pela abundância de produtos químicos. (ANDRADE, 2003; IMMICH, 2006).

Processo Biológico: O parâmetro citado requer da atuação de microrganismos como algas, bactérias e fungos de maneira em que se acumulam com o objetivo de eliminar os efluentes. Entretanto, é considerado um processo restrito devido a necessidade de um local adequado, condições favoráveis de operação, além de uma adaptação apropriada. Ressalta-se que apesar de ser uma opção mais econômica, não demonstra efetividade em relação à remoção de cor. (QUEIROZ et al., 2019; IMMICH, 2006; ANDRADE, 2003).

Alguns processos geralmente são realizados de maneira conjunta com intenção de complementar, inclusive em algumas bibliografias encontra-se conceituados de forma síncrona. Um exemplo disso são os processos químicos e físicos, “O tratamento físico-químico está baseado na desestabilização da matéria coloidal e formação de microflocos, eliminando assim parte dos sólidos dissolvidos e sólidos em suspensão” (BELTRAME, 2000, p.51).

Dentre essas classificações existem as denominadas operações unitárias (Quadro 3), que apesar de serem métodos distintos possuem o mesmo propósito, a remoção de efluentes. Salienta-se que ocasionalmente a utilização de uma só operação não é eficiente para o tratamento dos efluentes, para descoloração ou para a degradação de corantes. Tendo em vista isso, existe uma combinação de operações para um melhor resultado. (DAMASCENO, 2008; ANDRADE, 2003).

Quadro 3: Processos de remoção de efluentes.

Tipos de Processos	Operações Unitárias
Biológico	Lodo Ativado, Filtros Biológico, Lagoas Aeróbicas/Anaeróbicas
Químico	Oxidação (POAs), Ozonização, Coagulação
Físico	Flotação, Sedimentação, Floculação, Nanofiltração, Osmose reversa, Eletrodialise, Adsorção

Fonte: Andrade, 2003; IMMICH, 2006.

2.1.3.2.1.1 Adsorção

A adsorção sólido-líquido é um dos métodos mais utilizados e eficientes na indústria para a remoção de efluentes. O método envolve o contato de um sólido com propriedades para realizar adsorção em um fluido, havendo assim uma transferência de massa do fluído para a superfície do sólido. No exemplo acima, o que chamamos de “sólido” é o adsorvente, a massa capaz de realizar adsorção, já o que é “transferido” do líquido para o sólido é o adsorbato. (IMMICH, 2006; ANDRADE, 2003).

Uma das mais importantes características de um adsorvente, é a sua capacidade de adsorção. Essa característica depende de alguns fatores, um deles é a textura do adsorvente, definida pela distribuição dos tamanhos dos poros, a quantidade de poros e a área que irá realizar a adsorção. Outro fator, é qual força de atração será estabelecida entre o adsorvente e o adsorbato, definindo assim qual tipo de adsorção será realizada: a química (quimiossorção) ou a física (fisiossorção). (CALVETE, 2011).

A quimiossorção ocorre quando a superfície do adsorvente realiza a fixação do corante através de uma ligação química, geralmente covalente. Devido ao tipo de ligação feita, a força de fixação na quimiossorção é maior em comparação a fisiossorção, além de o processo ser frequentemente irreversível, ou seja, não permitir a reutilização do corante, ou do adsorvente, ou de ambos. Também devido a ligação química exercida, o comportamento do fluido sobre a superfície será em monocamada de moléculas adsorvidas. (CARDOSO, 2012; IMMICH, 2006).

A fisiossorção ocorre quando a superfície do adsorvente realiza a fixação do corante através de forças intermoleculares relativamente fracas, como a de Van der Waals. Devido sua interação, a força de fixação é mais fraca, porém, são reversíveis, ou seja, permitem que o adsorvente, ou o adsorbato, ou ambos, sejam reutilizados. Como sua forma de fixação se dá por interação, o fluido adsorvido pode se fixar em mais de uma camada de moléculas adsorvidas. (ROYER, 2008; IMMICH, 2006).

Pode-se dizer que o processo de adsorção é uma via de grande potencial para a remoção de efluentes, principalmente devido a sua alta capacidade produtiva e baixo custo. Por esse e outros fatores, tais como a flexibilidade, simplicidade e facilidade de operação, a técnica de adsorção é considerada mais eficaz em relação a outras que visam o mesmo propósito. Além disso, é importante salientar que a técnica de adsorção possui uma eficiência influenciada por diversos fatores físico-químicos, sendo alguns deles já citados, tais como: a interação entre adsorbato e adsorvente, área superficial do adsorvente, tamanho da partícula, temperatura, pH e tempo de contato. (IMMICH, 2006).

Grande parte dos adsorventes podem passar por processos que amplificam sua capacidade de adsorção. Esse é o caso do carvão ativo, ou ativado, um dos adsorventes mais utilizados em escalas laboratoriais e industriais. (FERNANDES, 2005).

Os materiais que possuem grande concentração de carbono geralmente podem ser ativados, como as cascas de coco, carvões minerais, madeiras e resíduos de petróleo. Os precursores do carvão ativado se enriquecem no tratamento térmico obtido, logo, caso a porosidade dos precursores seja baixa é necessário ativá-lo. Existem dois tipos de fabricação do carvão ativado, o carvão em pó e o carvão

granular. Ambos são considerados ótimos adsorventes para remoção de certos compostos, o que diferencia um ao outro seria o seu tamanho, e conseqüentemente a variação da velocidade de adsorção. (FERNANDES, 2005; SCHNEIDER, 2008).

Ao ser ativado, ele apresenta uma porosidade interna com bifurcações múltiplas em canais ainda menores, classificando-os em macro, meso e microporos. No decorrer da sua ativação a área superficial irá expandir pela oxidação dos átomos de carbono, porém, sua proporção é relativa e pode variar significativamente em relação ao precursor e o desenvolvimento fabril empregado ao longo do processo. (FERNANDES, 2005).

A porosidade dos materiais e em específico a do carvão ativado é um dos mais importantes parâmetros utilizados para avaliar o seu desempenho. Devido a existência de consideráveis diferenças na estrutura dos poros desse material, há dois tipos de classificações que são estabelecidas pela IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), sendo elas referentes a forma e a dimensão dos materiais em questão. (CLAUDINO, 2003).

Quanto à forma, são utilizadas expressões que identificam os poros, tais como: poro aberto (se comunicam com a superfície externa), poro fechado (isolados em uma superfície) e poro de transporte (poro aberto que permite a passagem de algum fluido). Já quanto a dimensão podemos classificá-los em: microporos que possuem de 0 a 2nm com alta capacidade de adsorção para moléculas pequenas como a dos gases e alguns solventes; mesoporos que podem variar de 2 a 50nm, sendo bons adsorventes para moléculas grandes como a dos corantes; macroporos que podem ultrapassar a marca de 50nm, sendo irrelevantes para adsorção e importantes para o meio de transporte de moléculas gasosas. (CLAUDINO, 2003).

2.2 Metodologia

Uma vez que os efluentes têxteis lançam resíduos poluentes no meio ambiente e têm apresentado uma problemática para este setor, já que o tratamento é dispendioso e nem sempre tão eficiente, foi realizado como Trabalho de Conclusão de Curso uma revisão de obras publicadas que pudesse apresentar à comunidade o que é de consenso ao tema e os seus desafios.

A busca em geral de artigos foi realizada através da plataforma Google Acadêmico, devido sua grande inclusão de periódicos e dissertações. Para realizá-la,

o tema foi dividido em subtemas, sendo esses: história, indústria, corantes, cromóforo, remoção de efluentes e fibras. Ao efetuar a busca, foram usadas de palavras-chave diferentes a cada um dos subtemas e estas palavras chaves da busca encontram-se apresentadas no Quadro 4. Tendo como exemplificação a “história” dos corantes, pesquisou-se pelas palavras-chave: “história indústria têxtil”. Cabe salientar que vários artigos foram encontrados através de diversas pesquisas, o que não impediu de serem usados em diferentes áreas.

Já na seleção dos artigos que iriam entrar na monografia, teve como prioridade aqueles que se aproximavam mais ao tema, como os que especificam reativos na conceituação de corantes ou trazem uma proposta de adsorvente eficiente em seus resultados. A princípio, essas informações foram observadas no resumo e no sumário, em outros casos observou-se os subtópicos, e posteriormente à seleção, foram analisados os conteúdos e sua coerência aos objetivos.

Quadro 4 – Tabela: Subtemas e palavras-chave.

Subtemas	Palavras-Chave
História	História Indústria Têxtil
Indústria	Indústria Tingimento Corantes Têxteis
Corantes	Corantes Têxteis Reativos
Cromóforo	Corantes Têxteis Cromóforo
Remoção de efluentes	Corantes Têxteis Reativos Remoção de efluentes
Fibras	Fibra Têxtil

Fonte: Autoria própria.

2.3 Resultados e discussão

Na indústria têxtil, o corante está integrado em uma parte da cadeia de produção, pertencendo à etapa de beneficiação do tecido por meio da coloração. Para colorir um tecido ocorre-se o processo de tingimento, com o corante sendo utilizado em excesso no banho à fim de manter a uniformidade de cor ao tecido. Esse corante usado no banho, junto dos resíduos da lavagem final do tecido pós-tingimento, gera o que chamamos de “efluentes têxteis”. (TWARDOKUS, 2004).

Com a finalização das etapas de produção, um dos resíduos dessa indústria acaba por ser o corante junto ao seu solvente, a água. A presença da água nas etapas da indústria é essencial, já que a mesma pode ter a função de meio de transporte para produtos químicos, bem como para remoção de alguns. Essa importância é vista nos dados, pois, dos 7% de água doce disponível às indústrias em geral, 15% são destinadas ao setor têxtil. E pode-se dizer que a etapa de beneficiamento é uma das maiores responsáveis por gerar esses dados, pois, somente o processo de tingimento pode consumir cerca de 230 à 300 L.kg⁻¹. (DAMASCENO, 2008).

Devido ao elevado consumo nos processos, ao final deles, temos uma alta quantidade de água contaminada. Como o tingimento é um grande responsável por esse consumo, a porção de água em forma de efluente têxtil também será de grande quantidade. Esse efluente não pode ser despejado em ambientes aquíferos ou ao solo antes de ser tratado. (CARDOSO, 2012).

Pelo fato de os corantes serem facilmente visíveis, mesmo em baixas concentrações como de 1 mg.L⁻¹, temos como consequências que pequenas quantidades de corante bastam para alterar a coloração de águas, mas isso também tornar fácil a fiscalização por parte da população e autoridades. O principal poluidor por corantes vem da incompleta fixação durante a etapa de tingimento. Dados indicam que cerca de 10 a 20% do volume total de corantes aplicados aos banhos se tornam efluentes têxteis. Já por uma visão geral da indústria, calcula-se que cerca de 15% dos corantes acabam no meio ambiente durante sua síntese, processamento ou aplicação, representando algo em torno de 1,2 toneladas por dia. (ROYER, 2008; GUARATINI, ZANONI, 2000).

Do ponto de vista ambiental, esse aspecto se torna alarmante pois os corantes que acabam sendo descartados em águas causam um grande impacto no meio ambiente, principalmente na vida aquática. Além de serem tóxicos, é complicado remover os corantes desses efluentes pois são estáveis à luz, calor e agentes oxidativos e são biologicamente não degradáveis. (VASQUES, 2008).

Os corantes do tipo reativo são destaque ao se tratar de utilização em escala mundial, devido a sua alta capacidade de fixação as fibras, trazendo benefícios como firmeza, estabilidade química e aspectos positivos de tingimento. Mas acabam

sendo um problema, pois os mesmos são muito solúveis em água e proporcionam uma grande absorção, reagindo com substâncias do grupo hidroxila e amina, que pertencem aos organismos vivos. Quando esses efluentes da indústria têxtil não são tratados da forma correta, antes de atingirem as águas de origem subterrânea (águas naturais), eles podem chegar até estações de tratamento de água e reservatórios, o que coloca em risco todo um sistema aquífero. Esses efluentes presentes no sistema aquático proporcionam uma alteração no processo que é produzido pela flora aquática, já que como consequência da contaminação há a coloração, os raios solares não conseguem penetrar, o que acaba dificultando a fotossíntese. (ROYER, 2008).

Então, ao somar o fato de que a indústria têxtil utiliza em sua maioria corantes do tipo reativo, que a etapa de tingimento consome enorme quantidade de água e que essa água ao final do processo torna-se um efluente têxtil com concentrações de corante variando entre 10 a 200 mg.L⁻¹, temos uma situação que demonstra uma necessidade de tratamento. Esse tratamento precisa ser feito ainda nos cuidados da indústria, e com isso diversos métodos de tratamento de efluentes foram desenvolvidos à fim de se obter o menos custoso e mais efetivo. Devido à grande quantidade de água, prefere-se o uso de métodos que permitem a reutilização da água e do corante. Desse modo, um método ganha destaque, atendendo a algumas necessidades da indústria, esse é o método por adsorção. (CARDOSO, 2012; MATOS et al, 2013).

A adsorção, realizada pelo adsorvente, é dividida entre a adsorção química e física ou, respectivamente, quimiossorção e fisiossorção. São os adsorventes que realizam a fisiossorção que permitem a reutilização tanto de si mesmo, quanto da água e do corante, porém, a reutilização do adsorvente é limitada e, para a remoção de corantes reativos, torna-se inviável devido à hidrólise sofrida nos processos de tingimento, ficando assim como enfoque a reutilização da água. O adsorvente mais utilizado na remoção de efluentes é o carvão ativo, mas, devido à principalmente seu alto custo, a busca por adsorventes alternativos cresceu. (VASQUES, 2008; DAMASCENO, 2008).

2.3.1 Carvão Ativo

Os carvões são rochas que possuem elevado teor de carbono livre ou combinado em suas estruturas, variando de 55% a 95%, e podem ser originados de

vegetais, animais ou minerais. Entretanto, o carvão em sua forma bruta não é viável para compreender a adsorção, já que este não apresenta uma quantidade adequada de poros. E para se tornar um adsorvente de qualidade, sendo útil na remoção de efluentes é necessário a sua ativação. (CALVETE, 2011).

Sendo assim, o carvão ativo acaba tornando-se um dos adsorventes mais utilizados na área da indústria têxtil, já que depois de ativado, devido ao ganho de poros, e a expansão do volume daqueles já existentes, sua capacidade de adsorção e remoção de efluentes crescem exponencialmente. (IMMICH, 2006).

O processo de ativação do carvão pode ser executado tanto de forma química como física. Na ativação química normalmente com o precursor ainda não carbonizado são utilizados diversos agentes que penetram no material desidratando-o, como o H_3PO_4 (ácido fosfórico), KOH (hidróxido de potássio) e $ZnCl_2$ (cloreto de zinco). Em seguida é realizada a remoção desses agentes por extração, em cada caso em específico é utilizado um tipo de reação, assim exprimindo a superfície porosa do carvão. Já a ativação física dispõe da gaseificação do material carbonizado pela oxidação com vapor d'água, dióxido de carbono, ar ou qualquer mistura que contenha esses gases e estejam em uma temperatura adequada, entre $800^{\circ}C$ e $1.100^{\circ}C$. (FERNANDES, 2005).

De forma generalizada, pode-se afirmar que a ativação física gera uma estrutura porosa do tipo fenda, muito fina, o que deixa o carvão obtido mais adequado para a adsorção de gases, em oposição a ativação química, que produz carvões com macroporos, apropriando-os para aplicações de adsorção líquida. Soares (2001 apud FERNANDES, 2005).

O carvão ativo é um dos adsorventes mais indicados para essa função, sendo um dos mais eficazes para remoção de cor e de compostos orgânicos e inorgânicos, contudo, não demonstra eficiência ao adsorver agentes ácidos e básicos fortes ou corrosivos, além de limitar sua capacidade na presença de sais inorgânicos, como os de ferro e lítio, e solvente orgânicos, como o etanol e metanol. Embora haja inúmeros benefícios, o seu uso tem sido reduzido para proporções em grande escala. (CALVETE, 2011; VASQUES, 2008).

Apesar de ter grande eficácia, a produção de adsorventes como este requer um custo elevado por diversos fatores, como a origem e o valor da matéria prima.

Outro ponto a ser citado é referente a perdas durante todo o processo de adsorção, ou seja, não é possível sua reutilização, sendo mais uma maneira de encarecer todo o processo. Levando todos esses fatores em consideração, há uma crescente em pesquisas para desenvolvimento de adsorventes que tenham um custo menor e uma eficácia tão boa quanto a do carvão ativo. (WERLANG et al., 2013).

2.3.2 Propostas de adsorventes

Para a busca das quatro propostas, foi-se utilizada como palavra-chave “corantes têxteis reativo adsorventes efluentes têxteis resíduo”. Já na seleção de quais propostas seriam discutidas, deu-se preferência a dissertações que realizassem uma adsorção com um adsorvente de baixo custo e com os testes realizados com pelo menos um corante reativo. Tal preferência explica também o porquê das palavras escolhidas para a palavra-chave.

Dos artigos selecionados, HONORIO (2013) traz como proposta de adsorvente a casca de soja *in natura*. Seu trabalho visa a remoção de efluentes têxteis reativos Crimson Sidecron HEXL (RCS-HEXL) e Azul BF-5G (RABF-5G) através de um sistema em batelada (processo não contínuo e com reabastecimento).

De acordo com tal trabalho, um dos principais estímulos para a escolha do biossorvente alternativo ao carvão ativado foi a disponibilidade do mesmo. A EMBRAPA relata que a produção mundial na safra de 2010/2011 (ano aproximado da escrita do artigo) foi de 263,7 milhões de toneladas de grãos, dos quais 75 milhões tiveram origem no Brasil. A soma desses dados com o fato de que a massa de um grão de soja é representada em 8-10% pela sua casca, e que a mesma possui menor procura, resulta em um adsorvente em grande abundância.

A partir do conhecimento teórico da capacidade de adsorção que possui a casca de soja, devido a sua composição, em partes, por celulose, iniciou-se as análises da casca de soja *in natura*, sendo dispensáveis os processos de secagem e lavagem do adsorvente.

Para a determinação das melhores condições à fim de se obter uma boa eficácia na adsorção de cada corante, foram analisadas as propriedades de: granulometria, pH, tempo, temperatura, agitação, concentração do adsorvente e concentração inicial de corante. Os resultados da eficiência alcançados na adsorção foram demonstrados pelos dados de quantidade de corante adsorvido, da eficiência

na remoção do corante e da capacidade máxima de adsorção obtida pelo cálculo de isothermas.

Já MENEZES (2010) traz como proposta o bagaço de maracujá amarelo no tratamento de efluentes têxteis de corante reativo azul 5G. Se tratando de um subproduto da indústria de sucos com baixa procura, o estudo realiza os testes através do sistema de batelada e leito fixo (sistema do tipo contínuo e sem reabastecimento), porém, na utilização desse biossorvente, é necessário a realização da secagem do bagaço do maracujá amarelo para posteriormente realizar sua amostragem. Esse pré-tratamento é necessário devido a umidade do adsorvente, para que assim possa se proceder para a granulometria.

As condições experimentais analisadas para a obtenção da maior eficiência foram: granulometria, pH, tempo, temperatura, concentração de adsorvente e concentração inicial de corante. O resultado do processo foi demonstrado pelos dados da eficiência na remoção do corante e da capacidade máxima de adsorção obtida pelo cálculo de isothermas.

O lodo, sendo definido como o resíduo gerado no processo de tratamento de efluentes, pode ser dividido entre duas classes: o lodo primário (físico-químico), se tratando do material coletado no tanque de tratamento, e o lodo secundário (biológico), se tratando do material gerado no processo de tratamento. SONAI (2012) propõe então a utilização desses resíduos industriais, juntamente à processos de tratamento e ativação, como adsorvente alternativo para a remoção do corante *Reactive Red 2* (RR2).

O tratamento e a disposição final do lodo gerado chegam a representar 50% do custo de tratamento. Somando o alto custo com a maior pressão de leis para a utilização de lodos, deu-se início a estudos para fins alternativos para o lodo, que não o aterro. Um desses fins é como adsorvente.

O material, antes de se tornar um adsorvente eficiente tem de passar por prévios tratamentos. Primeiramente, passa pelo processo de pirólise (carbonização), eliminando assim os materiais voláteis e conferindo uma estrutura porosa, passa em seguida pela ativação química ou física, e por fim, tratados com dois reagentes diferentes, o H_2SO_4 0,1M e o alúmen de potássio 5%.

As condições experimentais analisadas para a obtenção da maior eficiência no processo de adsorção foram: granulometria, pH, tempo, temperatura, agitação, concentração de adsorvente e concentração inicial de corante. O resultado do processo foi demonstrado pelos dados da eficiência na remoção do corante e da capacidade máxima de adsorção obtida pelo cálculo de isotermas.

MARIN (2015) traz em sua dissertação a proposta de utilizar o bagaço da maçã de variedade Fuji como um adsorvente alternativo ao carvão ativado na remoção dos corantes têxteis *Reactive Blue 203* e *Reactive Red 195* em meio aquoso.

Na etapa de beneficiamento da maçã para produzir sucos, geleias ou demais conservantes, ocorre a prensagem e a extração do produto. Os resíduos formados durante esses procedimentos são denominados como bagaço (junção das cascas, sementes e polpas do fruto). Constata-se à partir da caracterização desse biossorvente, que sua composição apresenta em torno de 35,64% de fibra bruta, podendo assim concluir a presença de celulose, molécula capaz de realizar adsorção.

As condições experimentais analisadas para a obtenção da maior eficiência no processo de adsorção foram: granulometria, área superficial, pH, tempo, temperatura, agitação, concentração de adsorvente e concentração inicial de corante. O resultado do processo foi demonstrado pelos dados da eficiência na remoção do corante e da capacidade máxima de adsorção obtida pelo cálculo de isotermas.

Os três biossorventes apresentados (casca de soja, bagaço de maracujá e bagaço de maçã) estão disponíveis em grande quantidade para a utilização como adsorvente, um fator que propicia o barateamento dos custos. Tal fator também se dá com o lodo, porém, o barateamento não está relacionado a quantidade, mas sim a necessidade de um destino para o lodo.

À fim de ser um adsorvente alternativo ao carvão ativo, é necessário que o mesmo seja menos custoso, e processos de pré-tratamento podem gerar custos. Nesse caso, os três biossorventes apresentados não necessitam de pré-tratamento ou de um que geraria altos custos, porém, os inúmeros processos necessários antes de poder utilizar do lodo ativo como adsorvente pode encarecer o seu uso. Outro fato que corrobora para a diminuição dos custos é a origem da matéria-prima do adsorvente, em vista disso, os artigos aqui trabalhados trouxeram adsorventes que,

ou estão disponíveis em grandes quantidades, ou são rejeitos industriais, ou subprodutos de um processo.

Os resultados obtidos por esses artigos foram a partir dos testes com no máximo dois corantes do tipo reativo, o que é um problema, já que a aplicação em um efluente real sofreria de inúmeras variáveis, como a diversidade de corantes e a mistura de mais de um corante. Essa preocupação se deu por parte dos artigos nas sugestões para futuros trabalhos, recomendando os testes com efluentes reais ou com uma mistura com mais de um corante.

Bem como o carvão ativo, os adsorventes em geral necessitam passar por processos para recuperar sua capacidade de adsorção, ou então o descarte, quando surge essa necessidade. Tal fato exige da determinação de quantas vezes um adsorvente possa ser reutilizado. Nenhuma proposta trouxe esse dado, porém, houve a preocupação com esse fato nas sugestões deixadas à trabalhos futuros no artigo do bagaço de maracujá.

Todos os artigos trouxeram suas análises a partir dos testes em bateladas, com exceção do bagaço de maracujá, que foi testado pelo sistema em batelada e pelo de leito fixo. Os artigos que não realizaram os testes por leito fixo recomendaram à trabalhos futuros essa complementação.

Por fim, salienta-se que todas as propostas aqui discutidas são eficientes, apresentando resultados satisfatórios, porém, tais resultados só se demonstraram suficientes nas condições experimentais estudadas, um meio específico e controlado. Não podemos afirmar que a eficiência obtida na remoção de corantes nos testes experimentais seria equivalente numa aplicação real na indústria, isso se deve as propriedades muito específicas estudadas e das variáveis apresentadas pelo meio.

2.3.3 Comparação e outros adsorventes

À fim de facilitar a comparação das características apresentadas pelos artigos, segue-se agora um quadro (Quadro 5) contendo todas as propriedades dadas pelos artigos, tanto das condições experimentais, bem como dos resultados. Embora o enfoque do trabalho seja as propriedades apresentadas, e não os valores do mesmo, estes serão apontados para futuras discussões.

Quadro 5: Comparação de propriedades do adsorvente no sistema em batelada apresentadas por cada artigo.

Propriedades apresentadas	Casca de soja	Bagaço de maracujá	Lodo residual (BIO e FQ)	Bagaço de maçã
Corantes utilizados	RCS-HEXL; RABF-5G	Corante reativo azul 5G	RR2	Reactive Blue 203; Reactive Red 195
Granulometria	0,215 mm; 0,725 mm	0,106 mm	Entre 0,152 e 0,45 mm	0,125 mm
Área superficial	d.n.a.	d.n.a.	d.n.a.	2,088 m ² .g ⁻¹
pH	2	2	2	2
Tempo	10h; 24h	30 minutos	4h	7h
Temperatura	30°C	Indiferente	25°C	d.n.a
Agitação	100 rpm	Sem agitação	115 rpm	150 rpm
Concentração de adsorvente	8 g.L ⁻¹ ; 6 g.L ⁻¹	Indiferente**	10 g.L ⁻¹	20 g.L ⁻¹
Concentração de corante inicial	350 mg.L ⁻¹ ; 400 mg.L ⁻¹	Indiferente**	500 mg.L ⁻¹	100 mg.L ⁻¹
Capacidade máxima de adsorção	44,356 mg.g ⁻¹ ; 72,427 mg.g ⁻¹	18,725 mg.g ⁻¹ (25°C); 18,68 mg.g ⁻¹ (40°C)	159,3 mg.g ⁻¹ (BIO); 213,9 mg.g ⁻¹ (FQ)	51,03 mg.g ⁻¹ ; 23,28 mg.g ⁻¹
Quantidade de corante adsorvido	38,039 mg.g ⁻¹ ; 57,473 mg.g ⁻¹	d.n.a.	d.n.a.	d.n.a
Eficiência na remoção de corante	83,87%; 88,1%	Em torno de 90%	99,44% (BIO); 99,66% (FQ)	95,135%; 94,297%

Fonte: Autoria própria.

* d.n.a.: dado não apresentado

** artigo não especifica qual concentração é indiferente

Os corantes usados para formular o efluente sintético para os testes de adsorção foram, em sua totalidade, do tipo reativo. Embora a indústria têxtil utilize majoritariamente corantes reativos, um efluente real não necessariamente será composto de apenas um corante reativo. Para se obter dados sobre o adsorvente estudado, não se identifica como um problema o uso desse tipo de efluentes sintéticos com pouca variabilidade. Mas para um estudo com intenções de aplicar o material na indústria, há a necessidade também de realizar os testes com um efluente real.

Na teoria, quanto menor as partículas do adsorvente, maior a área superficial que reagirá com o adsorbato. Porém, nem sempre a maior eficiência se dá com a menor granulometria obtida, e isso se demonstra nos tamanhos dos grãos dos adsorventes apresentados pelos artigos, não havendo uma linearidade nos valores. É de importância então indicar qual foi a granulometria que resultou em uma boa adsorção, porém, essa importância não se relaciona com a propriedade da área superficial, que foi localizada em apenas um estudo.

Os artigos analisados apontaram o pH utilizado, esse demonstrou-se constante na escala de 2. Logo, nota-se a importância dessa condição experimental que aparenta apresentar melhores resultados quando o meio é ácido.

Diferentemente do pH, o tempo para atingir a saturação do adsorvente demonstrou grande variância entre os valores. Assim, apresentar o tempo do processo é vital, já que o mesmo é de extrema importância à indústria.

A temperatura, sendo uma propriedade necessária apresentar para a formulação de um meio reativo, não se demonstrou variar muito para esses adsorventes, porém, foi-se indicada para a maioria desses.

A agitação é uma propriedade que auxilia na agilização do processo, porém, esta não foi testada em todos os processos, bem como deve-se considerar que nem todas as indústrias possuem agitadores ou possibilidade de controlar a agitação do meio. Os valores de agitação que foram apresentadas demonstraram uma variedade.

A concentração de adsorvente utilizada demonstrou variância entre os artigos, não permitindo a conclusão de nenhuma constante. Para a indústria, é de suma importância indicar a quantidade de adsorvente que será gasta para cada

porção de efluente, isso à fim de manter o controle da demanda de adsorvente, bem como o de gastos.

Assim como definir apenas um corante em um efluente sintético pode acarretar limitações, realizar os testes com apenas uma determinada concentração de corante pode também trazer problemas, em vista que um efluente real nem sempre terá a mesma concentração. As sugestões deixadas pelos artigos em fazer análises com efluentes reais, pode também indicar essa preocupação com a concentração.

Os dados da capacidade máxima de adsorção, obtido através dos cálculos de isotermas, estiveram presentes em todos os artigos e apresentaram grande variância. Sendo uma propriedade em parte teórica, esta demonstra quais são os limites de um adsorvente, permitindo um conhecimento de qual a quantidade de adsorvente necessária no efluente. Porém, cabe salientar que, sendo um dado teórico, os valores práticos da quantidade de corante adsorvido podem não ser os mesmos da quantidade máxima de adsorção. Logo, há a necessidade de apontar o valor da capacidade máxima de adsorção, mas a quantidade de corante adsorvido obtido na prática não tem essa mesma necessidade, pois este representaria apenas o dado coletado naquelas determinadas condições, não retratando a quantidade que sempre será atingida.

Por fim, o valor da eficiência na remoção de corantes foi exposto por todos os artigos, sendo um dado constantemente discutido à fim de se obter o maior valor possível. Não se observou um valor mínimo necessário da eficiência para ser um bom adsorvente, porém, a maioria dos valores apresentados estavam em torno de 90%, o que pode indicar um valor alvo a ser alcançado. Assim, a eficiência na remoção de corantes do efluente é uma propriedade que deve ser apresentada.

Outros adsorventes foram encontrados à partir da busca de propostas de adsorvente, mas não foram escolhidas. Assim, preferiu-se listar alguns que o grupo demonstrou interesse, mas não explorou e discutiu: Semente de *Araucaria augustifolia* (ROYER, 2008), casca de cupuaçu, talo de açaí, microalga verde azulada *S. platensis* (CARDOSO, 2012), cabelo humano (DAMASCENO, 2008), casca de pinhão (CALVETE, 2011), lodo residual da indústria têxtil (VASQUES, 2008; VASQUES et al., 2011), folhas de *Azadirachta indica* (IMMICH, 2006), bainha do palmito pupunha, casca de mandioca (HONORATO, 2015), carvão ativo à partir da erva-mate

(GONÇALVES et al., 2005), pseudocaule de bananeira (PERINI et al., 2012) e cinza de casca de arroz (GIOVANELLA et al, 2010).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de todos os estudos abordados e as análises feitas dos artigos que trazem propostas de adsorventes, permitiu a conclusão de que os adsorventes propostos são eficientes, porém, apenas à casos específicos, já que os mesmos foram testados de forma também específica, não podendo ser aplicados na indústria como adsorvente, e nem como um substituto ao carvão ativo.

Observando os materiais propostos como adsorvente, tanto dos quatro artigos analisados e tanto dos artigos citados, percebe-se que em geral, os adsorventes devem provir de um resíduo ou subproduto industrial, ou estar em abundância na natureza, para assim facilitar sua eficiência no quesito custo. Alguns adsorventes necessitam de um pré-tratamento, o que gera um aumento nos custos, assim, nesses casos, demanda-se uma análise dos gastos realizados com tal proposta à fim de determinar a viabilidade em substituir o carvão ativo.

Portanto, estas são as conclusões sobre as características que um estudo que propõe um adsorvente deve conter e realizar:

- Realizar as análises com um efluente sintético de corante específico, e com um efluente real com uma mistura de corantes;
- Expor a granulometria que demonstrou maior eficiência;
- Apontar o pH, a temperatura e tempo utilizados para gerar uma boa adsorção, porém, levando em conta que um pH e uma temperatura acessível (deixando claro que um pH e temperatura acessível são aqueles mais próximos as condições finais do efluente antes de ser tratado) e um menor tempo podem ser benéficos à indústria;
- Fazer o estudo sem e com a agitação, indicando qual foi o melhor valor encontrado;
- Realizar as análises com um efluente sintético com concentração específica, e com um efluente real que não se tenha conhecimento da concentração;
- Indicar os resultados obtidos através da capacidade máxima de adsorção e da eficiência na remoção do corante;
- Não há a necessidade de se apresentar os dados da área superficial e da quantidade de corante adsorvido.

Em vista do exposto, percebe-se que o processo de remoção de efluentes da indústria têxtil ainda necessita de um adsorvente para uso geral dos efluentes, bem como a ampliação dos testes realizados pelos estudos, a fim de saciar a demanda diversificada da indústria.

REFERÊNCIAS

- ALCÂNTRA, M. R.; DALTIM, D. A química do processamento têxtil. **Química Nova**, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 320-330, 1996. Disponível em: <http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=4115>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- ANDRADE, Flávio de. **Remoção de cor de efluentes têxteis com tratamento de lodos ativados e um polieletrólito orgânico**. 2003. 121 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Tecnologias de Saneamento Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/85236>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- ARAGÃO, Guilherme Hordas. **Estudo comparativo das características das malhas fabricadas com fibras de viscosa e de viscosa de bambu**. 2013. 112 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-18082015-152720/pt-br.php>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- BELTRAME, Leocádia Terezinha Cordeiro. **Caracterização de efluente têxtil e proposta de tratamento**. 2000. 161 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade do Rio Grande do Norte, Natal, 2000. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/15866>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- CALVETE, Tatiana. **Casca de pinhão – *in natura* e carvão ativo – adsorventes para remoção de corantes em efluentes aquosos**. 2011. 76 p. Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/30849>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- CARDOSO, Natalí Farias. **Adsorção de corantes têxteis utilizando biossorventes alternativos**. 2012. 52 p. Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/63143>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- CATANHO, Marciana; MALPASS, G. R. P.; MOTHEO, A. D. J. Avaliação dos tratamentos eletroquímico e fotoeletroquímico na degradação de corantes têxteis. **Química Nova**, São Carlos, v. 29, n. 5, p. 983-989, jun. 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-40422006000500018>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- CLAUDINO, Andréia. **Preparação de carvão ativado a partir de turfa e sua utilização na remoção de poluentes**. 2003. 68 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/86346>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- CLEMENTINO, Maria do Livramento Miranda. A evolução da indústria têxtil no contexto da afirmação do imperialismo Americano. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRÍTICA, 12., 2012, Bogotá. Disponível em: <<http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/01-M-Miranda.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

COSTA, Marcelo; LIMA, Apoliane de; ROSA, Jorge Marcos. Fibras têxteis no Brasil: propriedades e perfil atual das principais fibras utilizadas no setor do vestuário. In: COLOQUIO DE MODA, 9., 2013, Fortaleza. Disponível em:

<http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202013/POSTER/EIXO-8-SUSTENTABILIDADE_POSTER/Fibras-texteis-no-Brasil-propriedades-e-perfil-atual-das-principais-fibras-utilizadas-no-setor-do-vestuario.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2021.

DAMASCENO, Odilaine Inácio de Carvalho. **Remoção de corantes em solução aquosa e efluentes de indústrias têxteis através de adsorção em cabelo humano**. 2008. 85 p. Dissertação (*Magister Scientiae*) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008. Disponível em:

<<https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/2063/1/texto%20completo.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

FERNANDES, Roseli. **Adsorventes alternativos para remoção de fenol em solução aquosa**. 2005. 78 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. Disponível em:

<<http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102331>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

FERREIRA, Pierre Keyth Rodrigues. **Indumentária cênica e suas materialidades: fios e fibras, da extração a efeitos sob luzes e cores**. 2018. 79 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação do Curso de Licenciatura em Teatro) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em:

<<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38484>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

FINKLER, Maira et al. Compósitos de HDPE com resíduos de fibras Têxteis. Parte I: caracterização mecânica. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**, Caxias do Sul, v. 15, n. 3, p. 171-175, maio, 2005. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-14282005000300006>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

FREITAS, Rayanne Cássia de Sousa. **Degradação do corante alaranjado de metila por plasma atmosférico**. 2019. 48 p. Monografia (Graduação em Engenharia Química) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2019. Disponível em: <<http://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4609>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

FUJITA, Renata Mayumi Lopes; JORENTE, Maria José. A indústria têxtil no Brasil: uma perspectiva histórica e cultural. **ModaPalavra e-periódico**, Florianópolis, v. 8, n. 15, p. 153-174, jan., 2015. Disponível em:

<<https://www.redalyc.org/pdf/5140/514051496008.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

GIOVANELLA, Rafael Faria et al. Remoção da cor de soluções de corantes reativos com cinza de casca de arroz. **Revista Dynamis**, v. 15, n. 2, p. 1-6, jun., 2010. Disponível em: <<https://proxy.furb.br/ojs/index.php/dynamis/article/view/1349>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

GOMES, Jaime I. N. Rocha. **Química da cor e dos corantes**. 2000. 43 p. Mossoró, 2000. Disponível em: <<http://www.geocities.ws/jnrgomes/livrocorantes.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

GONÇALVES, Maraísa et al. Produção de carvão a partir de resíduo de erva-mate para a remoção de contaminantes orgânicos de meio aquoso. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 31, n. 5, p. 1386-1391, set., 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-70542007000500017>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

GUARATINI, Cláudia C. I.; ZANONI, Maria Valnice B. Corantes têxteis. **Química Nova**, Araraquara, v. 23, n. 1, p. 71-78, fev., 2000. Disponível em: <http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=1434>. Acesso em: 20 nov. 2021.

HIRATUKA, C. e RAUEN, C. V. (coord.) (2008). Relatório de Acompanhamento Setorial (Volume I): Têxtil e Confecção. Projeto: Boletim de Conjuntura Industrial, Acompanhamento Setorial e Panorama da Indústria. Convênio: ABDI e NEIT/IE/UNICAMP. Campinas/SP: Junho de 2008. Disponível em: <https://www3.eco.unicamp.br/neit/images/stories/arquivos/RelatorioABDI/textil-e-confeccao_vol-I_junho2008.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2021.

HONORATO, Andressa Colussi. **Biossorção do corante azul reativo 5G em efluentes têxteis utilizando resíduos agroindustriais**. 2015. 70 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2015. Disponível em: <<http://tede.unioeste.br/handle/tede/1819>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

HONORIO, Jacqueline Ferandin. **Emprego da casca de soja como adsorvente na remoção de corantes reativos têxteis**. 2013. 129 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Processos) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2013. Disponível em: <<http://tede.unioeste.br/handle/tede/1832>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

IMMICH, Ana Paula Serafini. **Remoção de corantes de efluentes têxteis utilizando folhas de *Azadirachta indica* como adsorvente**. 2006. 119 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88917>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

KUNZ, Airton et al. Novas tendências no tratamento de efluentes têxteis. **Química Nova**, Curitiba, v. 25, n. 1, p. 78-82, jun., 2002. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-40422002000100014>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

LIMA, Juliana Daldegan; SANSON, João Rogério. O surto de industrialização do setor têxtil a partir de 1880: Blumenau e Brasil. **Revista de História Econômica & Economia Regional Aplicada**, São Paulo, v. 3, n. 5, p. 107-130, dez., 2008. Disponível em: <https://www.ufjf.br/heera/files/2009/11/artigo_5.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2021.

MATOS, T. T. S. et al. Aplicação de subprodutos industriais na remoção de corantes reativos têxteis. **Revista Virtual de Química**, v. 5, n. 5, p. 840-852, ago., 2013. Disponível em: <http://rvq.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=375>. Acesso em: 20 nov. 2021.

MARIN, Sandra Liliana Albornoz. **Remoção dos corantes têxteis C.I. Reactive Blue 203 e C.I. Reactive Red 195 mediante o uso de bagaço de maçã como adsorvente**. 2015. 153 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2015. Disponível em: <<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1498>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

MARTINS, G. B. C.; SUCUPIRA, R. R.; SUAREZ, P. A. Z. A Química e as Cores. **Revista Virtual de Química**, v. 7, n. 4, p. 1508-1534, maio, 2015. Disponível em: <https://rvq.s bq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=19>. Acesso em: 20 nov. 2021.

MENEZES, Maraísa Lopes de. **Remoção do corante reativo azul 5G a partir de soluções aquosas utilizando o bagaço do maracujá amarelo como adsorvente**. 2010. 115 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010. Disponível em: <<http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/3818>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

PEIXOTO, F.; MARINHO, G.; RODRIGUES, K. Corantes têxteis: uma revisão. **HOLOS**, v. 5, p. 98-106, out., 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.15628/holos.2013.1239>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

PERINI, Brayam Luiz Batista. Adsorção de corantes de efluente têxtil por resíduos da bananicultura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 3., 2012, Goiânia. Disponível em: <<http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2012/II-015.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

PEZZOLO, Dinah Bueno. **Tecidos: história, tramas, tipos e usos**. São Paulo: Senac São Paulo-SP, 2017. 192 p. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1PuN8w0PtGqR_O1H7obG2Ylq37xn53kl6/view?usp=sharing>. Acesso em: 20 nov. 2021.

PICCOLI, Heiderose Herpich. **Determinação do comportamento tintorial de corantes naturais em substrato de algodão**. 2008. 189 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/92146>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

PIZATO, Everton et al. Caracterização de efluente têxtil e avaliação da capacidade de remoção de cor utilizando o fungo *Lasiodiplodia theobromae* MMPI. **Eng Sanit Ambient**, v. 22, n. 5, 1027-1035, out. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-41522017121743>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

PRANDO, Sidinéia Maria. **Tecido índigo: problemas de tecelagem**. 2017. 41 p. Monografia (Curso de Tecnologia em Produção Têxtil) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2017. Disponível em: <<http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/783>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

QUEIROZ, M. T. A et al. Reestruturação na forma do tratamento de efluentes têxteis: uma proposta embasada em fundamentos teóricos. **Gestão & Produção**, v. 26, n. 1, e1149, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0104-530X1149-19>>. Acesso em: 20 nov. 2021

ROYER, Betina. **Remoção de corantes têxteis utilizando casca de semente de araucaria augustifolia como bioadsorvente**. 2008. 68 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10183/13665>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

SCHNEIDER, Eduardo Luiz. **Adsorção de compostos fenólicos sobre carvão ativado**. 2008. 79 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2008. Disponível em: <<http://tede.unioeste.br/handle/tede/1869>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

SONAI, Gabriela Gava. **Ativação de adsorventes carbonosos para a remoção de corantes de efluentes têxteis**. 2012, 151 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100537>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

SOUZA, Rosilane Moreth de. **Corantes naturais alimentícios e seus benefícios à saúde**. 2012. 65 p. Monografia (Graduação em Farmácia) - Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <<http://www.uezo.rj.gov.br/tccs/ccbs/Rosilane%20Moreth%20de%20Souza.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

TRINDADE, N. B. et al. Otimização de processo: estudo para a redução de água em tingimentos de algodão com pigmento urucum. In: CONGRESSO CIENTÍFICO TÊXTIL E DE MODA, 2., 2014, São Paulo. Disponível em: <<http://www.contextmod.net.br/index.php/segundo/article/view/195>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

TWARDOKUS, Rolf Guenter. **Reuso de água no processo de tingimento da indústria têxtil**. 2004. 136 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/88051>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

VASQUES, Andressa Regina. Adsorção dos corantes RO16, RR2 e RR141 utilizando lodo residual da indústria têxtil. **Eng Sanit Ambient**, v. 16, n. 3, 245-252, set., 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-41522011000300007>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

VASQUES, Andressa Regina. **Caracterização e Aplicação de Adsorvente para Remoção de Corantes de Efluentes Têxteis em Batelada e Colunas de Leito Fixo**. 2008. 153 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <<http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/90859>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

VASQUES, R. S.; PELEGRINI, S. C. A. O produto têxtil: moda e história na década de 1960. In: COLÓQUIO DE MODA, 7., 2011, Maringá. Anais eletrônicos [...]. Maringá: Cesumar, 2011. Disponível em: <http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202011/GT08/Comunicacao-Oral/CO_89593O_Produto_Textil_Moda_e_Historia_na_Decada_de_1960.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2021.

WERLANG, Eliana Betina et al. Produção de carvão ativado a partir de resíduos vegetais. **Revista Jovens Pesquisadores**, v. 3, n. 1, p. 156-167, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.17058/rjp.v3i1.3600>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

ZANONI, M. V. B; YAMANAKA, H. Corantes: caracterização química, toxicológica, métodos de detecção e tratamento. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016. 344 p. Disponível em: <<https://wordpress.ft.unicamp.br/laeg/wp-content/uploads/sites/33/2017/10/Corantes.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.